

УДК 94(477.75)“1944”

**РОЛЬ МАТЕРИАЛОВ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КРЫМСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ**

**PART OF AERIAL RECONNAISSANCE MATERIALS DURING THE PREPARATION AND
CONDUCT OF THE CRIMEAN OFFENSIVE OPERATION**

**Андреева А.И.
Andreeva A.I.**

*Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя,
Museum-Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol, Sevastopol*

Аннотация: В статье изучен процесс получения данных в аэрофоторазведки – от взлета самолета до попадания разведкарты на стол в штабе войск на примере Крымской наступательной операции 1944 года. Определена роль аэрофотоснимков в планировании и подготовке наступательной операции. Сделан вывод, что в период освобождения Севастополя сведения, полученные в ходе аэрофоторазведки, позволили определить 85–90% траншей, противотанковых рвов и эскарпов, 75–80% артиллерийских и минометных позиций, 60% окопов для станковых пулеметов, 50% землянок и блиндажей, 20% наблюдательных и командных пунктов, 10% проволочных заграждений и малозаметных препятствий. Успешное применение авиации при получении разведывательных данных сыграло важную роль для планирования и проведения Крымской наступательной операции, в ходе которой от немецко-румынских захватчиков был освобожден Крым и Главная база Черноморского флота город Севастополь.

Abstract: The article examines the process of obtaining data from aerial reconnaissance - from the takeoff of the aircraft to the arrival of the reconnaissance map on the table at the headquarters of the troops using the example of the Crimean offensive operation of 1944. The role of aerial photographs in the planning and preparation of the offensive operation is determined. It is concluded that during the liberation of Sevastopol, the information obtained during aerial reconnaissance made it possible to identify 85-90% of trenches, anti-tank ditches and escarpments, 75-80% of artillery and mortar positions, 60% of trenches for heavy machine guns, 50% of dugouts and bunkers, 20% of observation and command posts, 10% of barbed wire fences and inconspicuous obstacles. The successful use of aviation in obtaining intelligence data played an important role in the planning and execution of the Crimean offensive operation, during which Crimea and the Main Base of the Black Sea Fleet, the city of Sevastopol, were liberated from the German-Romanian invaders.

Ключевые слова: аэрофотосъемка, военно-топографическая служба, Крымская наступательная операция, дешифрирование, разведка, авиация.

Key words: aerial photography, military topographic service, Crimean offensive operation, interpretation, reconnaissance, aviation.

Аэрофотосъемкой или аэросъемкой называется фотографирование земной поверхности и отдельных объектов на ней с воздуха с помощью аэрофотоаппаратов (АФА). В процесс аэрофотосъемки входят работы по подготовке к вылету и фотографированию, само фотографирование и процесс получения снимков (аэрофотоснимков или аэроснимков). Съемки с воздуха в военных целях применялись еще в период Первой мировой войны, однако массовое распространение они получили в годы Второй мировой войны. Благодаря воздушному фотографированию добывали актуальную и объективную информацию о противнике, об условиях местности, на которых предстояло вести боевые действия, а также вносить правки в топографические карты и планы населенных пунктов.

В период Великой Отечественной войны разведка велась несколькими способами: наземным, оптическим, звукоулавливающим, агентурным, а также с воздуха, которое производилось военно-воздушными силами. Последний способ разведки имел преимущество перед остальными, поскольку достоверно отражал состояние местности в данный момент, тогда как топографические карты к моменту ведения боевых действий могли устареть. Несоответствие между картой местности и самой местностью, на которой предстояло вести боевые действия, вызывало трудности в организации боя и взаимодействия войск. Такое несоответствие могло быть вызвано устареванием карты. Топографические данные, полученные в результате систематизации нескольких видов разведки, в том числе аэрофоторазведки, использовались для исправления топографических карт и планов населенных

пунктов. Инженерные войска могли запросить воздушное фотографирование с целью контроля маскировки своих войск.

Например, войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии использовались топографические карты Крымского полуострова, выполненные на основе съемок предыдущих десятилетий. Процесс исправления карт традиционно, как и дата изготовления, наносился на поля карты, и карты, использовавшиеся в период Крымской наступательной операции, имели следующие уточнения (авторская пунктуация сохранена): «Увеличено с 1:100000 карты и частично исправлено по фотоматериалам в 1944 г.», «Временное издание. 1886-90 г.г. и 1931-1939 г.г. Карта получена путем увеличения 1:100000 карты изд. 1941 года», «План составлен в 1943 г. по 1:21000 карте съемки 1889,96 г.г. обречогносу. в 1926 г. и исправлен по 1:100000 карте изд. 1941 г. морским картам изд. 1939 и 1941 г.г. и фотосхемам съемки 1942 г.» [7]. Данные фрагменты топографических карт свидетельствуют о том, что в 1943–1944 гг. пользовались всеми топографическими материалами, которые были доступны, и новые карты получались путем наложения на старые съемки новых сведений, в том числе сведений, полученных в результате аэрофотосъемки.

Еще одно преимущество аэрофоторазведки заключается в быстроте получения сведений, поскольку первичное дешифрирование аэрофотоснимков занимало 2–3 часа, а получение исправленной карты от топографической службы было возможно спустя несколько часов после получения отпечатанных снимков. Например, самолет-разведчик, вернувшийся с задания, передал катушку с пленкой работникам аэрофотослужбы к исходу дня. К 22–23 часам были готовы предварительные результаты снимков, а к утру следующего дня начальнику разведотдела воздушной армии передавалась топографическая карта со всеми нанесенными данными.

Рис. 1. Фотолаборанты 100-го отдельного корректировочно-разведывательного авиаполка 8-й воздушной армии за дешифрированием аэроснимков в подвижной фотолаборатории аэрофотослужбы полка. 1944 г. Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя

Основным документом в годы войны, которым определялись задачи аэрофотослужбы и порядок работы задействованных служб, был Приказ наркома обороны СССР № 119 от 8 марта 1943 г. «О введении положения об аэрофотослужбе фронта» [6]. Этот документ определил цели и задачи аэрофотосъемки, а также впервые за годы войны регламентировал виды работ, а также

разграничение функций служб и их взаимодействие в обработке аэрофотоснимков. В процессе получения и обработки материалов воздушной разведки принимали участие разведывательный отдел штаба фронта, аэрофотослужба воздушной армии, военно-топографическая служба, а также иногда артиллерийская топографическая служба. Разведотдел штаба фронта отвечал за организацию работ, анализировал полученные фотодокументы и отвечал за точность впечатанных разведанных. Аэрофотослужба проводила обслуживание фототехники, проявление негативов, печать фотоснимков (рис. 1), а также первичным дешифрированием фотосхем. Далее фотосхемы переходили в руки военных топографов, которые детально дешифрировали элементы обороны и объекты противника, переносили отдешифрированные объекты с фотоснимков на карту, исправляли топокарты и планы городов, обеспечивали штабы и войска разведывательными схемами, фоторазведывательными схемами, схемами артиллерийских целей и другими графическими документами. Топографы артиллерийской службы работали напрямую с корректировочной авиацией [6, с. 4–5].

Дешифрирование аэрофотоснимков производилось путем распознавания на фотоснимке объектов по их форме, размерам, оттенку, фактуре, тени, взаимному расположению. Дешифровщики пользовались таблицами демаскирующих признаков, в которых были проанализированы характерные черты военных объектов, войск, предприятий и населенных пунктов [3]. Для чтения снимков также использовали стереоскоп, с помощью которого оптически сопоставляли изображения одного объекта с двух ракурсов.

Результатом проведенных работ уже через несколько часов были следующие фотодокументы: фотосхемы, разведывательные схемы, фоторазведывательные схемы (на основу из отпечатков наносили координатную сетку, указывали распознанные объекты противника), схемы артиллерийских целей (данные на бумажной топографической карте) и исправленная топографическая карта. Эти материалы были востребованы в общевойсковых штабах, а также в штабах военно-воздушных сил, бронетанковых и инженерных войск, топографической службе.

Для изучения местности и системы обороны противника также использовались фотопанорамы и отдельные снимки, полученные в ходе наземной фоторазведки. В коллекции Музея-заповедника хранятся фотопанорамы укреплений на Перекопе и на подступах к Севастополю, выполненные гвардии лейтенантом И.А. Пикусом, командиром фотозвезда 25-го гвардейского отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона РКГ [9].

Рис 2. Фрагмент карты оборонительных сооружений немецко-румынских войск в районе Перекопа и Сиваша. Февраль-март 1944 г. Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя

Данные тактического характера служили для принятия решений командованием. В число этих данных входили оборонительные сооружения, траншеи, доты и дзоты, противопехотные и противотанковые заграждения, огневые позиции артиллерии, районы скопления войск и техники. Учет полученных сведений позволял командованию принимать правильное решение по взаимодействию и перемещению войск, направлению главного удара. На этом этапе многое зависело от грамотности штабных офицеров и их умения обратить особенности местности в свою пользу, а также по карте предугадать оборонительный замысел противника

и найти его слабые места. Образцом наступательной операции в годы войны стала Крымская наступательная операция, потому что именно так поступил генерал армии Ф.И. Толбухин, командующий 4-м Украинским фронтом в 1944 г., и его штаб.

Освобождать Крым было поручено войскам 2-й гвардейской и 51-й армий со стороны Перекопа и Сиваша соответственно, которые с воздуха поддерживала 8-я воздушная армия, и Отдельной Приморской армии со стороны Керченского полуострова, которую поддерживала 4-я воздушная армия.

В состав 8-й воздушной армии входил 8-й отдельный разведывательный авиаполк, в задачу которого входила воздушная визуальная и аэрофоторазведка. В сентябре 1943 г. 8-й орап 8-й воздушной армии перебазировался на аэродром Сталино (совр. Донецк) и, продолжая вылеты на разведку в районе Никопольского плацдарма, 19 сентября 1943 г. начал полеты и над Крымом. Первое фотографирование полк произвел 29 сентября 1943 г. в районе Джанкоя [2, с. 17, 19]. 8-й орап был оснащен самолетами Пе-2, которые имели хорошую дальность полета и применялись как бомбардировщики и разведчики. Для разведывательных целей в бомбоотсеке помещался аэрофотоаппарат (АФА) разных модификаций. Над заданным районом летчик стремился ровно держать курс на определенной высоте, а штурман нажимал на кнопку на командном приборе, запускающую АФА. Механизм регулировал промежуток времени между кадрами, производил открывание и закрывание затвора объектива, а также перематывал пленку.

При подготовке операции на перекопском направлении аэрофотосъемка проводилась 20 раз, на сивашском – 10 раз [5, с. 6]. В фондах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится уникальная топографическая карта (масштаб 1:50000) района Перекопа и Сиваша, на которой обозначены оборонительные сооружения немецко-румынских войск по данным аэрофотосъемок 21 и 27 февраля, 11, 14, 17 и 25 марта 1944 г. Разведанные разных дней нанесены синим, зеленым и красным цветом и отражают детальное состояние обороны противника (Рис. 2). Карта свидетельствует о том, что к началу операции была раскрыта оборона противника, и все огневые точки, траншеи, артиллерийские батареи были известны советским войскам. Карта подтверждает удачный замысел начала наступательной операции и выбор главного удара фронта, который приходился не на хорошо укрепленный Перекопский перешеек, а на Сивашский плацдарм силами 51-й армии и 19-го танкового корпуса.

Фотографирование аэродромов противника на Керченском полуострове велось силами 366-го отдельного разведывательного авиаполка 4-й воздушной армии с 1943 г. (Рис. 3). Полк был оснащен самолетами Пе-2, а также А-20 «Бостон», которые поставлялись по ленд-лизу из США (в советских войсках этот самолет назывался Б-3). Разведка войск противника была одной из основных задач авиации на этом этапе и выполнялась не только в отношении переднего края противника и его ближайших тылов на глубину в 8–10 км, но и на всей территории Крыма [4, с. 16–17].

Рис. 3. Фотосхема по результатам съемки летчиков 366-го орап. Севастополь. 2 ноября 1943 г. Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя

В период освобождения Севастополя сведения, полученные в ходе аэрофоторазведки, позволили определить 85–90% траншей, противотанковых рвов и эскарпов, 75–80% артиллерийских и минометных позиций, 60% окопов для станковых пулеметов, 50% землянок и блиндажей, 20% наблюдательных и командных пунктов, 10% проволочных заграждений и

малозаметных препятствий [8, с. 36]. Точность дешифрирования во многом зависела от характера местности. Например, окрестности Севастополя отличаются сильнопересеченным рельефом (горы, высоты, овраги, балки, межгорные долины), что снижало процент правильно отдешифрированных объектов. Остальной процент сведений приходится на результаты наземной разведки. Успешное применение авиации при получении разведывательных данных сыграло важную роль для планирования и проведения Крымской наступательной операции, в ходе которой от немецко-румынских захватчиков был освобожден Крым и Главная база Черноморского флота город Севастополь.

Источники и литература (References)

1. Александров С., Добровольский А. Аэрофототопография (учебник для военно-топографического училища и пособие для войсковых топографов). Издание 2-е, заново переработанное. М.: Государственное военное издательство наркомата обороны Союза ССР, 1939 г. 502 с.
2. Восьмая воздушная армия в боях за освобождение Крыма // ЦАМО. Ф. 346. Оп. 5755. Д. 196.
3. Демаскирующие признаки войск // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. НВ-21719.
4. Обзор боевых действий 4-й воздушной армии // ЦАМО. Ф. 319. Оп. 4798. Д. 142.
5. Паша П.С., Петин Н.Ф., Щеглов И.В. Использование аэроснимков в войсках (учебное пособие). М.: Воениздат, 1957 г.
6. Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 119 от 8 марта 1943 г. о введении Положения об аэрофотослужбе фронта. г. Москва, 8 марта 1943 г. // Советские военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. № 3 (ноябрь 1942 г.-декабрь 1943 г.): Сб. док. М.: Воениздат, 1959.
7. Топографические карты Севастополя // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. А-9129/1, А-9129/2, А-16035.
8. Топографическое обеспечение наступательных операций // Сборник материалов по изучению опыта войны № 26. М.: Воениздат, 1948.
9. Фотопанорама участка на Перекопском перешейке // Фонды Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Нег. 5485.